

POLICY BRIEF

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

ENFRENTANDO A INTERSEÇÃO ENTRE TRÁFICO DE PESSOAS E TRÁFICO DE DROGAS: CONSIDERAÇÕES INICIAIS EM ESCALA DE COOPERAÇÃO INTERAGÊNCIA.

Autora: Verônica Moreira dos Santos Piresⁱ

RESUMO

O tráfico de drogas e o tráfico de pessoas são crimes graves, com sérias consequências sociais e legais em todo o mundo. Enquanto o primeiro envolve, em geral, a produção, distribuição, venda e transporte ilegal de substâncias controladas; o segundo implica a sujeição de seres humanos com fins comerciais, como trabalho forçado, a exploração sexual e a servidão por dívida, entre outras formas de abuso. Quando da interseção de ambos os crimes em questão, salta aos olhos um significativo desafio para a aplicação da lei, qual seja: podem ser os indivíduos traficados, submetidos à condição de *mulas* de drogas, conscientes ou não, condenados por tráfico de drogas? É possível ser vítima e criminoso ao mesmo tempo? Governos e organizações internacionais trabalham ativamente para prevenir e combater esses crimes, bem como para apoiar as vítimas e promover a conscientização sobre essas questões. Isto posto, o presente trabalho pretende lançar luz sobre a temática, compartilhando desafios enfrentados e recomendações às agências governamentais e intergovernamentais, bem como a todos os atores que se debruçam sobre tal questão.

ANTECEDENTES

O tráfico de pessoas e o tráfico de drogas podem ser considerados questões globais urgentes que, não raro, se entrelaçam. Daí que nessa interseção encontram-se, entre outros perfis, indivíduos traficados, os quais, conscientemente ou não, se envolvem com o transporte de drogas, ou seja, indivíduos que são ao mesmo tempo vítimas e infratores. Isto posto, o presente *policy brief* pretende compartilhar alguns desafios enfrentados pelo sistema de justiça brasileiro na identificação de vítimas de tráfico de pessoas entre as *mulas* de drogas, bem como divulgar recomendações para lidar com essa questão, a qual poderíamos qualificar como, no mínimo, complexa. Para tanto, nos debruçamos sobre um estudo realizado pelo Escritório de Ligação e Parceria do UNODC no Brasil (LPOBRA), em conjunto com o Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), que contou com o apoio do Governo da Suécia, por meio do Programa Global do UNODC de Tráfico de Pessoas (GLOT59), implementado pela Seção de Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (HTMSS). (UNODOC/LPOBRA *et al.*, 2022). O referido estudo, publicado, em 2023, pela *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODOC), analisou 105 sentenças proferidas por uma Vara Federal localizada na cidade de Guarulhos (São Paulo), entre 2018 e 2019, concentrando-se em *mulas* de drogas vítimas de tráfico de pessoas, tendo em vista elementos que as identificassem como tal, e em mulheres estrangeiras presas condenadas por transporte de drogas. Os relatos referentes a essas mulheres estrangeiras presas estiveram a cargo do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC).

RESULTADOS

O tráfico de pessoas e o tráfico de drogas são duas formas graves de crime com impactos significativos nas sociedades em todo o mundo. O tráfico de pessoas implica a exploração de seres humanos por meio de várias formas, como recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou acolhimento de pessoas por meio de ameaça, uso de força, coerção, rapto, fraude, engano, abuso de poder ou vulnerabilidade, ou dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa com controle sobre outra para fins de exploração. Esta exploração pode incluir trabalho forçado, servidão, escravidão, exploração sexual ou remoção de órgãos, entre outras formas de abuso.

Já o tráfico de drogas refere-se ao comércio ilícito de substâncias psicoativas como cocaína, maconha, heroína e metanfetaminas, que são produzidas, transportadas e distribuídas ilegalmente em todo o mundo. Redes de tráfico de drogas operam globalmente, movendo grandes volumes de drogas ilícitas através de fronteiras e continentes, alimentando uma demanda crescente de consumidores e financiando atividades criminosas em larga escala.

A interseção entre o tráfico de pessoas e o tráfico de drogas acontece quando indivíduos traficados são coagidos, enganados ou forçados a transportar drogas através de fronteiras internacionais (*mulas* de drogas). Essas vítimas muitas vezes enfrentam situações de vulnerabilidade, incluindo pobreza, falta de oportunidades econômicas, desemprego e falta de acesso a serviços básicos, tornando-se alvos fáceis para traficantes que as recrutam e as exploram. Neste caso, são essas pessoas vítimas (do tráfico) ou criminosas (traficantes de drogas)?

A situação das *mulas* traficadas é complexa, pois são simultaneamente vítimas de tráfico de pessoas e acusadas de cometer crime de tráfico de drogas. As vulnerabilidades dessas pessoas traficadas muitas vezes não são adequadamente consideradas ou reconhecidas pelo sistema de justiça, levando a uma falta de proteção e de assistência apropriadas. Além disso, a legislação brasileira, por exemplo, não prevê explicitamente a finalidade de "cometer qualquer tipo de servidão" no tipo penal de tráfico de pessoas, dificultando ainda mais o reconhecimento de indivíduos traficados envolvidos no transporte de drogas por coerção.

A análise das sentenças revelou alguns casos nos quais *mulas* de drogas agiram sob coerção ou por engano, o que permitiria qualificá-las como vítimas de tráfico de pessoas. No entanto, seus *status* de vítimas não foram reconhecidos, haja vista a legislação brasileira não prever explicitamente a possibilidade de indivíduos traficados serem coagidos a cometer crimes de tráfico de drogas. Diante desta falta de reconhecimento legal, confissões de conhecimento sobre o transporte de drogas foram consistentemente utilizadas como prova de intenção criminosa, resultando em condenações, a despeito da possibilidade desses condenados terem sido traficados.

CONCLUSÕES

Abordar a interseção entre o tráfico de pessoas e o tráfico de drogas é essencial, por assim dizer, para a proteção dos direitos dos indivíduos vulneráveis envolvidos nestas redes criminosas. E, considerando o que foi exposto ao longo deste *policy brief*, não nos parece preciosismo defender a implementação de medidas adequadas, de amplitude global, como as recomendações acima, para reconhecer vítimas traficadas e diferenciar seus casos do tráfico de drogas comum. Trata-se de posicionamento maduro no que tange ao combate à exploração e à promoção tanto da justiça quanto dos direitos humanos em todo o mundo. Por fim, sugerimos que formuladores de políticas e demais partes interessadas trabalhem cooperativamente para garantir uma resposta justa e humanizada a esta questão que afeta tantas sociedades ao redor do mundo.

RECOMENDAÇÕES

Com base nos resultados do estudo, foram propostas as seguintes recomendações:

- (I) Expandir o estudo para outras regiões do Brasil e do mundo, incluindo áreas de fronteira, para obter uma compreensão abrangente das *mulas* de drogas que podem ser vítimas de tráfico de pessoas;
- (II) Oferecer treinamento para agências e profissionais envolvidos com a temática, capacitando-os na estruturação de defesas e de estudos que apontem elementos de coerção, fraude ou engano usados por traficantes de pessoas, desafiando suposições automáticas de intenção criminosa;
- (III) Criar programas formativos direcionados aos atores do sistema de justiça para melhor reconhecer as vítimas de tráfico de pessoas e diferenciar seus casos do tráfico de drogas comum.
- (IV) Realizar diagnósticos abrangentes em penitenciárias para estudo dos perfis das *mulas* condenadas por transporte de drogas, focando na recorrência de elementos indicativos de vitimização pelo tráfico de pessoas.
- (V) Considerar a inclusão de "cometer qualquer tipo de servidão" como premissa ligada ao tráfico de pessoas, pavimentando o caminho para o reconhecimento da interseção entre tráfico de pessoas e tráfico de drogas, não apenas na legislação brasileira, mas em qualquer sociedade do mundo que esteja diante desse mesmo desafio.

REFERÊNCIAS

- (1) The Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) (2020). "Non-punishment of victims of trafficking". Issue Brief, 2020. Acesso em 12/08/2023 Disponível em https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/19-10800_ICAT_Issue_Brief_8_Ebook.pdf.
- (2) Miraglia, Livia *et alli* (2022). "Tráfico internacional de pessoas no Brasil: crimes em movimento, justiça em espera: relatório de avaliação de necessidades sobre o tráfico internacional de pessoas e crimes correlatos". Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2022. Acesso em 12/08/2023 Disponível em <https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/tr%C3%A1fico-pessoas-web.pdf>.
- (3) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (s/d). "Drug mules: swallowed by the illicit drug trade". Acesso em 12/08/2023. Disponível em https://www.unodc.org/southasia/frontpage/2012/october/drug-mules_-swallowed-by-the-illicit-drug-trade.html.
- (4) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC) (s/d). "Human trafficking FAQs". Acesso em 12/08/2023 Disponível em <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html>.
- (5) Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime; Ministério da Justiça e Segurança Pública (2022). "Estudo sobre vítimas de tráfico de pessoas exploradas para transporte de drogas". Acesso em 04/09/2023 Disponível em <https://drive.google.com/file/d/1DonxkuyhXny2YOPCZCx21OxBjraYceJA/view>.

ⁱ Doutora e Mestre em História Comparada. Professora e Coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida. Bolsista do U.S. Department of State e Visiting Scholar na Universidade Massachusetts. Pesquisadora no InterAgency Institute. Áreas de pesquisa: política dos Estados Unidos; agendas políticas.